

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА*Шарофиддинов Н.Ў.**магистрант**Гулистанский Государственный Университет***IMPROVING THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UZBEKISTAN***Sharofiddinov N.**master's student**Gulistan State University***Аннотация**

В статье комплексно освещены вопросы совершенствования системы подготовки кадров в условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса Узбекистана. Проанализирована роль кадрового потенциала, цифровых компетенций, непрерывного аграрного образования и дуального обучения в процессах внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве. На основе анализа научной литературы выявлены основные проблемы подготовки специалистов для цифрового сельского хозяйства, предложена инновационная модель подготовки кадров для высших учебных заведений и институтов непрерывного образования в аграрном направлении. Результаты исследования имеют практическое значение для развития цифровой аграрной экономики и модернизации системы образования в Узбекистане.

Abstract

The article comprehensively highlights the issues of improving the personnel training system in the context of the digital transformation of the agro-industrial complex of Uzbekistan. The role of human resources, digital competencies, continuous agricultural education and dual training in the processes of introducing digital technologies in agriculture is analyzed. Based on the analysis of scientific literature, the main problems of training specialists for digital agriculture have been identified, and an innovative model of personnel training for higher educational institutions and institutes of continuing education in the agricultural sector has been proposed. The results of the study are of practical importance for the development of the digital agrarian economy and the modernization of the education system in Uzbekistan.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровая трансформация, обучение, цифровые компетенции, аграрное образование, непрерывное образование, дуальное образование.

Keywords: agro-industrial complex, digital transformation, training, digital competencies, agricultural education, continuing education, dual education.

Введение. В последние годы цифровые технологии стремительно внедряются в мировую экономику. Этот процесс также коренным образом изменил сельское хозяйство, что привело к оцифровке производственных, управленческих и логистических процессов [7,8]. Цифровая трансформация агропромышленного комплекса (АПК) в Республике Узбекистан также была поднята до уровня государственной политики, приняты ряд стратегических документов и программ [1,2,3]. Тем не менее, сам факт наличия технологий, в первую очередь, в науке и технологиях, не является доказанным [4,9]. По мнению экспертов слаборазвитая инфраструктура, отсутствие должного уровня IT-компетенций являются серьезным препятствием на пути к развитию аграрного сектора экономики [5]. В связи с этим актуальным является пересмотр системы аграрного образования в соответствии с требованиями цифровой трансформации.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ системы подготовки кадров в условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса Узбекистана и разработка научно-обоснованных предложений и выводов по ее совершенствованию.

Задачи исследования:

- выявление основных проблем, связанных с кадровым обеспечением в условиях цифровизации АПК;
- формирование системы компетенций, необходимых для цифрового сельского хозяйства;
- анализ современных подходов к подготовке кадров в аграрных высших учебных заведениях и системе непрерывного образования;
- предложить инновационную модель обучения персонала в условиях цифровой трансформации;

Методология исследования. Методологической основой исследования являются системный, компетентностный и личностно-ориентированный подходы. В ходе научного исследования использовались методы анализа научной и научно-практической литературы, сравнительного анализа и обобщения, логического анализа и синтеза, изучения нормативно-правовых документов.

Эти подходы позволили провести комплексную оценку проблем аграрного образования и обучения в условиях цифровой трансформации. В

настоящее время цифровизация сельского хозяйства в Узбекистане осуществляется по следующим направлениям:

- внедрение технологий точного земледелия;
- использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования земельных участков;
- платформы электронного земельного кадастра и цифрового мониторинга;
- технологии «умная ферма» и автоматизированные тепличных технологии;
- цифровые системы управления агробизнесом[11];

Эти технологии, наряду с повышением эффективности сельскохозяйственного производства, резко повышают спрос на высококвалифицированных специалистов с цифровыми компетенциями.

Проблемы в подготовке кадров в условиях цифровой трансформации. Анализ процессов цифровой трансформации в АПК Узбекистана указывает на наличие следующих проблем:

- ограниченная доступность интернета и цифровой инфраструктуры в сельских районах;
- нехватка кадров с ИТ-компетенциями в аграрной сфере;
- дистанцирование образовательных программ от практики;
- недостаточная материально-техническая база аграрных предприятий;
- недостаточная материально-техническая база[6,10];

Без решения этих проблем устойчивое развитие цифрового сельского хозяйства невозможно.

Необходимые компетенции для цифрового сельского хозяйства. Современный аграрный специалист должен обладать следующими компетенциями:

- базовые агрономические и зоотехнические знания;
- навыки работы с информационными технологиями и цифровыми платформами;
- анализ данных и навыки принятия решений;
- использование геоинформационных систем и технологии дронов;
- понимание моделей цифрового управления и агробизнеса [9];

Эти компетенции необходимо целенаправленно формировать в системе аграрного образования.

Исходя из этого модернизацию системы аграрного образования в Узбекистане целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- включение предметов, связанных с цифровыми технологиями, в учебные планы;
- внедрение таких дисциплин, как “искусственный интеллект в сельском хозяйстве”, “ГИС и дистанционное зондирование”, “цифровой агробизнес”;
- расширение системы практического и дуального образования;

- организация производственной практики студентов на предприятиях с использованием цифровых технологий;

- повышение квалификации преподавателей в области цифровых технологий;

Предлагаемая инновационная модель обучения для АПК Узбекистана включает в себя следующие элементы:

1. Формирование цифровой грамотности и цифровой зрелости;
2. Непрерывное и многоуровневое образование;
3. Практико-ориентированное и дуальное образование;
4. Создание цифровой инфраструктуры и современной образовательной среды;
5. Разработка образовательных программ с участием работодателей;
6. Развитие цифровых компетенций преподавателей.

Выводы. В заключение можно сказать, что подготовка кадров в условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса Узбекистана имеет решающее значение. Для развития цифрового сельского хозяйства необходимо реорганизовать систему аграрного образования в соответствии с современными требованиями. Модель обучения, основанная на практических, цифровых компетенциях и неразрывно связанная с производством, является важным фактором развития цифровой аграрной экономики в современных реалиях Узбекистана.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах её эффективной реализации». <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». <https://lex.uz/ru/docs/4567337>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта». <https://lex.uz/uz/docs/5297051?ONDATE=04.01.2024>
4. Ахмедов Б.С. Аграр соҳада рақамли трансформация ва кадрлар тайёрлаш // Агроилм. - 2022. - №2. - Б. 33-39.
5. Ким И.Н. Цифровизация аграрного образования: вызовы и перспективы // Высшее образование сегодня. - 2021. - №7. - С. 24-30.
6. Новикова А.Г. Развитие цифровых компетенций студентов аграрных ВУЗов // Педагогика. - 2020. - №10. - С. 98-104.
7. FAO. Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. - Rome, 2019. - 88 p.
8. OECD. Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture. - Paris, 2020. - 120 p.

9. Поляков В.В. Цифровизация АПК: кадры и образование // АПК: экономика, управление. - 2021.- №9. - С. 64-70.
10. Зайцева Н.А. Непрерывное профессиональное образование в условиях цифровизации // Профессиональное образование. - 2020. - №5.- С. 19-25.
11. Тимофеев П.С. Цифровые платформы в агробизнесе // Экономика АПК. - 2021. - №8.- С. 52-58.